

IL CODICE PREPARED

UN CODICE INTERNAZIONALE DI CONDOTTA PER LA RICERCA DURANTE LE PANDEMIE

Finanziato dall'Unione Europea. I partecipanti del Regno Unito al progetto Horizon Europe PREPARED sono supportati dalla sovvenzione per la ricerca e l'innovazione del Regno Unito numero 10048353 (Università del Lancashire Centrale). I partecipanti svizzeri al progetto Horizon Europe PREPARED sono sostenuti dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SERI).

Le opinioni e i punti di vista espressi sono esclusivamente quelli dell'autrice o degli autori/autrici e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, dell'Agenzia Esecutiva per la Ricerca, di UKRI o di SERI. Né l'Unione Europea né l'autorità erogante, né UKRI né SERI possono essere ritenuti responsabili per tali contenuti.

**Funded by
the European Union**

IL CODICE PREPARED

Un Codice Internazionale di Condotta per la Ricerca durante le Pandemie

Le sfide legate all'etica e all'integrità nella ricerca che si riscontrano durante le pandemie non sono uniche, ma vengono considerevolmente amplificate durante situazioni di crisi.

Il Codice PREPARED, destinato a **ricercatori/ricercatrici, comitati etici per la ricerca e uffici per l'integrità nella ricerca scientifica**, è applicabile durante il corso di una pandemia. Il codice è stato sviluppato da un consorzio internazionale e si basa su ricerche condotte in inglese, cinese, francese, tedesco, hindi, giapponese, coreano, russo e spagnolo. È stato perfezionato attraverso un'analisi dei diritti umani e una vasta consultazione con le parti interessate. Il contributo delle popolazioni emarginate è stato raccolto in ogni fase del processo.

IL CODICE PREPARED

- Riconosce e rispetta la **Dichiarazioni di Helsinki** come principale riferimento per la condotta etica della ricerca durante le pandemie.
- Fornisce supporto a tutti i settori scientifico - disciplinari.
- Presenta dichiarazioni concise in un linguaggio chiaro e comprensibile al vasto pubblico.
- Integra linee guida sull'etica e l'integrità nella ricerca.
- Rappresenta un complemento al **codice TRUST** e al **codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca**, poiché i rischi di violazioni dell'integrità della ricerca e di incorrere in pratiche di ricerca inique possono aumentare durante una crisi.
- Collega ogni articolo ai valori di equità, rispetto, cura e onestà.

VISIONE:

La ricerca condotta durante le pandemie deve essere affidabile e i suoi risultati devono essere accessibili a tutti/e.

EQUITÀ

ARTICOLO 1

I **dati** e le conoscenze scientifiche su nuovi agenti infettivi devono essere sottoposti a controllo di qualità e **condivisi** il più rapidamente possibile con la comunità scientifica e le altre parti interessate, senza pregiudizi nei confronti di chi li condivide.

ARTICOLO 2

Il **coordinamento delle attività di ricerca** e la cooperazione tra tutte le parti coinvolte sono essenziali per evitare inutili duplicazioni di studi, che potrebbero imporre oneri ingiustificabili ai partecipanti e portare allo spreco di tempo e risorse.

ARTICOLO 3

Un piano equo per l'**accesso ai benefici** della ricerca svolta durante le pandemie deve essere elaborato all'inizio di ogni progetto, in accordo con tutte le parti interessate.

ARTICOLO 4

Ove possibile, il **coinvolgimento della comunità** dovrebbe essere mantenuto o persino intensificato durante una pandemia, per affrontare i bisogni più urgenti delle comunità e contribuire a preservare la fiducia nella scienza.

ARTICOLO 5

Le vulnerabilità aumentano durante le pandemie. Ove possibile, gli approcci di ricerca devono essere adattati per garantire l'**inclusione etica delle persone in situazioni di vulnerabilità**, fornendo adeguate protezioni, anziché ricorrere a esclusioni paternalistiche o dettate dalla convenienza.

ARTICOLO 6

I gruppi di ricerca devono condividere le **responsabilità aggiuntive** associate a una pandemia in modo equo tra i loro membri per evitare di esacerbare le disuguaglianze esistenti.

RISPETTO

ARTICOLO 7

Le linee guida e l'approvazione dei **comitati etici per la ricerca scientifica** dovrebbero essere rispettate e richieste in ogni circostanza, comprese le situazioni di pandemia. I comitati etici dovrebbero accelerare la valutazione delle proposte di ricerca che rispondono a bisogni sociali urgenti, senza compromettere gli elevati standard etici.

ARTICOLO 8

I **ricercatori/le ricercatrici non accademici** (*community researchers*) sono parte integrante del gruppo di ricerca e devono essere trattati e rispettati in quanto tali, anche durante le pandemie.

ARTICOLO 9

Il bisogno urgente di condurre ricerca non può mai essere una scusa per fare pressione su potenziali partecipanti alla ricerca o sui loro rappresentanti affinché prendano decisioni affrettate riguardo la loro partecipazione a uno studio. **Il consenso informato genuino richiede tempo.**

CURA

ARTICOLO 14

La ricerca non deve compromettere la **risposta ai problemi di salute pubblica**. In particolare, il coinvolgimento del personale clinico nella ricerca non deve interferire negativamente con l'assistenza ai/alle pazienti.

ARTICOLO 15

I ricercatori/le ricercatrici che (specialmente durante le pandemie) lavorano con **materiali biologici** potenzialmente infettivi devono essere adeguatamente **formati/e** ed equipaggiati/e al fine di salvaguardare la salute pubblica.

ARTICOLO 16

I ricercatori/le ricercatrici dovrebbero tenere presente come le condizioni relative ad una pandemia possano influenzare tutte le parti coinvolte in uno studio (partecipanti, personale sanitario, personale di supporto, ecc.) e adottare misure appropriate **per alleviare eventuali oneri aggiuntivi**.

ARTICOLO 17

Quando **un determinato tipo di ricerca viene prioritizzato durante una pandemia**, i/le partecipanti agli studi in corso non devono trovarsi in condizioni peggiori rispetto a quelle precedenti la loro partecipazione allo studio originale.

ARTICOLO 10

Eventuali modifiche al processo di ottenimento del **consenso informato** non devono compromettere la comprensione da parte dei/delle potenziali partecipanti ad un progetto di ricerca. Ciò include garantire che i/le partecipanti alla ricerca non confondano la ricerca con il trattamento ("*therapeutic misconception*" o "malinteso terapeutico"), specialmente quando il consenso viene richiesto dal personale sanitario anziché dai ricercatori/dalle ricercatrici.

ARTICOLO 11

Il consenso informato dovrebbe includere nel suo processo la spiegazione dei **rischi** e benefici dello studio in modo completo e chiaro, distinguendo ciò che è noto, ciò che è **incerto** e ciò che è ignoto.

ARTICOLO 12

Durante le pandemie, tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di ricerca devono **interagire in modo da salvaguardare il rispetto reciproco**, per favorire una soluzione equa e collaborativa dei problemi.

ARTICOLO 13

I ricercatori/le ricercatrici devono sempre utilizzare un **linguaggio rispettoso** quando comunicano tramite la stampa o i media, anche se sotto pressione.

ARTICOLO 18

Quando i/le partecipanti ad uno studio dipendono dallo studio stesso per accedere a farmaci e servizi, le **modifiche allo studio** durante una pandemia devono essere gestite responsabilmente per garantire che le loro vite e la loro salute non siano messe in pericolo.

ARTICOLO 19

Durante le pandemie, gli studi che coinvolgono **volontari/e sani/e** a cui vengono somministrati composti innovativi o per i quali non sia disponibile una terapia salvavita devono essere avviati solo se è garantito lo spazio nelle unità di terapia intensiva per le necessità dei/delle volontari/volontarie sani/e, così come per tutti i/le pazienti in cura ordinaria.

ARTICOLO 20

In un contesto di incertezza, i ricercatori/le ricercatrici dovrebbero **revisare regolarmente i protocolli dei loro studi** per garantire che i nuovi risultati vengano considerati man mano che emergono.

ARTICOLO 21

Durante le pandemie, i ricercatori/le ricercatrici potrebbero dover affrontare un **maggior rischio di ostilità nei propri confronti** e preoccupazioni relative alla propria sicurezza. I comitati etici per ricerca scientifica devono verificare che siano stati predisposti piani di gestione del rischio.

ONESTÀ

ARTICLE 22

È fondamentale che i ricercatori/le ricercatrici mantengano i **più alti standard di integrità nella ricerca**, anche sotto notevole pressione, per garantire l'affidabilità dei risultati della ricerca durante le pandemie e preservare la fiducia del pubblico nella scienza.

ARTICLE 23

I partecipanti e i comitati etici per la ricerca scientifica devono essere **tempestivamente** e adeguatamente informati su eventuali cambiamenti riguardanti i rischi o gli oneri legati alla partecipazione alla ricerca clinica, qualora emergano **nuove informazioni rilevanti** durante uno studio.

ARTICLE 24

I requisiti normativi esistenti per l'**uso secondario** dei dati personali e dei materiali biologici devono rimanere in vigore durante le pandemie, a meno che non sia stata adottata un'eccezione esplicita.

ARTICLE 25

I ricercatori/le ricercatrici dovrebbero **supportare** attivamente processi di **revisione scientifica rigorosa e accelerata** per contribuire a contrastare l'erosione delle pratiche scientifiche responsabili durante le pandemie. Dovrebbero inoltre sostenere meccanismi di controllo della qualità usando canali di comunicazione accessibili, come i server di *pre-print* o *social media*.

ARTICLE 26

I ricercatori/le ricercatrici devono rispondere in modo completo alle **domande etiche poste dagli editori**, anche nel caso di processi di revisione rapida.

ARTICLE 27

Nelle **comunicazioni pubbliche**, i ricercatori/le ricercatrici devono garantire che le informazioni scientifiche presentate siano affidabili. Devono essere chiari riguardo alle limitazioni dello studio ed evitare esagerazioni, sensazionalismi e menzogne.

MEMBRI DEL CONSORZIO PREPARED

Il codice è stato redatto nell'ambito del progetto PREPARED sotto la guida dell'autrice principale, la Prof. ssa Doris Schroeder.

Sebbene il codice sia stato sviluppato per le pandemie, potrebbe risultare utile anche in caso di epidemie ed emergenze sanitarie pubbliche di rilevanza internazionale.

Il sito web (<https://preparedcode.uclancyprus.ac.cy>) offre materiali aggiuntivi, in particolare:

- Elenco degli autori
- Materiali di formazione e video
- Un libro su come è stato sviluppato il codice